

ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИИ ТЕМПЕРАТУРНО-ДИНАМИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ТРАКТОРА И АВТОМОБИЛЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ МАСЛЯНОГО РАДИАТОРА

Умиров Нашир Тухтабаевич¹, Ганибаева Эргашхон²

¹доцент, к.т.н., “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства” Национальный исследовательский Университет

²ассистент, “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства” Национальный исследовательский Университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19549804>

Аннотация. В статье приведены критерия температурно – динамической характеристики, структура воздушного потока на входе в сердцевину радиатора трактора ТТЗ-80 и автомобиля УАЗ. Рассмотрен воздушный тракт системы охлаждения трактора и автомобиля, применяемых в сельском хозяйстве и определена подогрев воздуха поступающий в сердцевину водяного радиатора трактора ТТЗ-80 и автомобиля УАЗ.

Ключевые слова. двигатель, радиатор, температура, охлаждения, жидкость, воздух, мощность, трактор, автомобиль, теплоотдача, нагрузка.

В связи с постоянно повышающейся энерго-насыщенностью тракторов и автомобилей, проблемы охлаждения их различных функциональных систем из года в год приобретают все более актуальное значение.

Температурно динамические качества рассматривает особенности рабочего процесса радиатора системы охлаждения в различных эксплуатационных условиях тракторов и автомобилей. Одной из особенностей теории в области температурно-динамических качеств является необходимость использования системного подхода, когда на основе единых исходных принципов оказывается возможным совместить теорию рабочих процессов системы охлаждения с общей теорией трактора и автомобиля.

Температурно–динамические качества выражают зависимость температурного режима агрегатов, узлов и деталей тракторов и автомобилей от воздействующих на них внешних факторов: дорожных, атмосферно-климатических, нагрузки и режимов движения.

Общая оценка эффективности системы охлаждения трактора и автомобиля может быть произведена путем выбора параметра, который учитывал бы в общей форме влияние на эту эффективность большого количества разнообразных факторов. В качестве критерия температурно –динамической характеристики используется начальная разность температур жидкости и

воздуха на входе в радиатор и рассчитывают по уравнению /1,2/.

$$\Delta T_n = T'_w - T'_L \quad (1)$$

где: T'_w -температура охлаждающей жидкости на входе в радиатор; T'_L -температура воздуха перед фронтом радиатора.

Этот параметр ΔT_n часто называют «постоянной радиатора», вкладывая в это понятие тот смысл, что с изменением в определенных пределах температуры окружающего воздуха величина начальной разности не меняется /3/.

Работа системы охлаждения при изменяющихся значениях температуры окружающего воздуха зависит, в основном, от влияния этой температуры по четырем факторам: мощности, развиваемой двигателем, а следовательно и количеством теплоты, выделяемой им в охлаждающую жидкость; теплоотдачи радиатора; производительности циркуляционного насоса; массового потока воздуха, проходящего через радиатор.

Структура воздушного потока на входе в сердцевину радиатора, установленного на тракторе и автомобиле, обычно отличается большой сложностью. Характерными особенностями этой структуры являются перекосы скоростных и температурных полей и повышенная турбулентность, которая на входе в радиатор неизбежно точно так же, как это имеет место во всех случаях всасывания воздуха из атмосферы в трубопровод без специальных спрямляющих устройств. Возмущающее действие на поток оказывают элементы, находящиеся в воздушном тракте впереди, т.е. облицовка, жалюзи, масляные радиаторы и другие. Поэтому существенное значение имеет конструкция воздушного тракта которая в основном определяется взаимоположением на машине радиатора и двигателя.

Поэтому рассмотрим воздушный тракт системы охлаждения трактора и автомобиля, применяемые в сельском хозяйстве, для примера рассмотрим автомобиль УАЗ и трактор ТТЗ-80.

На тракторе ТТЗ-80 и автомобиле УАЗ масляный радиаторы установлены в воздушный тракт основной системы охлаждения двигателя (рис.1.а, б,), обычно устанавливаются перед водяным радиатором.

6.

Рис-1. Схема расположения агрегатов системы охлаждения двигателя трактора ТТЗ 80.10 и автомобиля УАЗ-469.

а). 1-охладитель масла гидравлической системы; 2-охладитель масла системы смазки двигателя; 3-радиатор системы охлаждения двигателя;4-двигатель.

T_L -температура воздуха перед радиатором; T_{L1} –температура воздуха после охладителя гидравлической системы, T_{L2} -температура воздуха после масляного радиатора; T_w' -температура охлаждающей жидкости на входе в радиатор; T_w'' – температура охлаждающей жидкости на выходе радиатора. б).ДВС-двигатель внутреннего сгорания; ВР-водяной радиатор; МР-масляный радиатор; В-вентилятор;ВН- водяной насос;

Масло движется по горизонтальным трубкам. Поверхность охлаждения радиатора гидравлической системы и масляного радиатора трактора ТТЗ-80 трубчатые, а автомобиля УАЗ ребристо пластинчатый радиатор. На работу водяного радиатора влияет конструктивная особенность воздушного тракта. Поэтому масляные радиаторы влияет на потенциальную теплоотдачу радиатора. Для учета влияния масляного радиатора на критерии температурно-динамических качеств, были проведены испытания на тракторе ТТЗ-80 и автомобиле УАЗ применяемых в сельском хозяйстве, Результаты испытания приведены в таблице 1 и 2. В эксплуатационных условиях тракторы используется при полной подаче топлива, а автомобили при различных нагрузочных режимах, поэтому результаты получены при соответствующих режимах. В процессе обработки экспериментальных данных производился учет подогрева воздуха в масляных радиаторах, который определялся по формуле

$$\Delta T_{L_M} = Q_M / W_L \quad (2)$$

где: Q_m -тепловыделение двигателем в смазочное масло; W_L - водяной эквивалент воздуха.

Результаты расчета по последней формуле сведены в табл. 1.

Таблица.1.

Подогрев воздуха в масляном радиаторе автомобиля УАЗ-469

Режим нагрузки (%)	Наименование параметра	Частота вращения вала двигателя, мин ⁻¹					
		1000	1500	2000	2500	3000	3500
100	Тепловыделение в масло, кВт и подогрев воздуха, К	0,081	0,31	0,54	0,77	1,006	1,24
100	На I передаче	0,53	1,34	1,8	2,1	2,28	2,32
	На II передаче	0,49	1,17	1,62	1,88	2,12	2,18
	На III передаче	0,38	1,0	1,31	1,62	1,77	1,92
	На IV передаче	0,28	0,83	1,1	1,33	1,53	1,6

Таблица.2.

Подогрев воздуха в масляных радиаторах трактора ТТЗ-80.

Режим нагрузки (%)	Наименование параметра	Подогрев воздуха в масляном радиаторе, при частотах вращения вала двигателя, мин ⁻¹				
		1300	1500	1700	1900	2300
100	Тепловыделение в масло, кВт	0,65	0,79	0,88	1,06	1,4
100	Подогрев воздуха, К ΔT_{LM}	3,4	3,7	3,8	4,1	4,4

Выполнение начального перепада температур с учетом подогрева воздуха в масляном радиаторе можно выполнить по формуле

$$\Delta T_H = T_w^I - T_L^I - \Delta T_{LM} \quad (3)$$

где ΔT_{LM} —подогрев воздуха в масляных радиаторах гидравлической системы и системы смазки двигателя трактора ТТЗ-80.

Анализируя данные в табл. 1. и 2. можно видеть , что максимальная величина подогрева воздуха в масляном радиаторе составляет 2,3 ...4,4 К, что равносильно примерно такой же величине снижения эффективности водяного радиатора по критериям температурно-динамической характеристики. Такое снижение ΔT_{H_w} или $\Delta T_{кр_w}$ соответствует 4.0-4,5% снижения теплоотдачи водяного радиатора.

Отсюда видно, что при прохождении воздуха через масляный радиатор повышается температура воздуха поступающий в сердцевину водяного радиатора. Это приводит повышению значения начального температурного напора.

Для тракторов и автомобилей наиболее тяжелый режим движения соответствует работе двигателя по внешней характеристике, согласно тепловому балансу двигателя на этом режиме наблюдается также наибольшее тепловыделение по сравнению с другими режимами. Такой режим работы трактора и автомобиля происходит с агрегатом полной нагрузкой, при максимальном тяговом усилии на крюке и при движении на подъеме.

Поэтому при определении эксплуатационного режима движения тракторов и автомобилей необходимо учитывать повышение температуры воздушного потока проходящего через масляный радиатор установленный перед водяным радиатором, в результате позволяет определять размеры жидкостного радиатора и значение критической температуры окружающего воздуха.

Выводы

Критерием температурно–динамической характеристики системы охлаждения двигателя тракторов и автомобилей принята начальная разность температур жидкости и воздуха на входе в радиатор, это величина с изменением в определенных пределах температуры окружающего воздуха начальная разность не меняется.

Определены значения подогрева воздуха в масляных радиаторах при различных режимах работы двигателя трактора и автомобиля.

Получена аналитическая формула для определения начального перепада температур с учетом подогрева воздуха в масляном радиаторе. При определении эксплуатационного режима работы тракторов и автомобилей необходимо учитывать подогрев воздушного потока проходящего через масляный радиатор.

Литература

1. Умиров Н.Т., Абдурахмонов Ш.Х. An algorithm for calculating finned plate radiators for the cooling system of automobile and tractor engines. AEGIS 2021 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 868(2021)012002.
2. Умиров Н.Т., Абдурахмонов Ш.Х. “On the de-aeration properties of radiators of the cooling system of engines of cars and tractors” журнал Transportation Research Procedia. 63 (2022) 149-153.
3. Умиров Н.Т., Худайкулов Р. Анализ факторов влияющих на критерии температурно – динамической характеристики системы охлаждения тракторов и автомобилей Материалы международной конференции Астрахань 2016 г. 87-88